

基于字节本位的大语言模型 分词和训练策略

盛金标

Jim.sheng@gmail.com

【摘要】 “The tokenizer for DeepSeek-V3 employs Byte-level BPE (Shibata et al., 1999) with an extended vocabulary of 128K tokens. The pretokenizer and training data for our tokenizer are modified to optimize multilingual compression efficiency. In addition, compared with DeepSeek-V2, the new pretokenizer introduces tokens that combine punctuations and line breaks.

DeepSeek-V3 的分词器采用字节级 BPE (Byte-level BPE) (Shibata et al., 1999), 并扩展了 128K 词汇表。为了优化多语言压缩效率, 我们对预分词器 (pretokenizer) 和训练数据进行了调整。此外, 相较于 DeepSeek-V2, 新的预分词器引入了结合标点符号和换行符的 token。”

本文解释了以上这一段话的含义, 字节本位的处理方法实现了广义上的当代“书同文”, 能够更好地处理多语言文本, 特别是古汉语和日语等没有分词的东方语言。

【关键词】 字节本位, 字节级 BPE (Byte-level Byte Pair Encoding), 分词, DeepSeek-V3, 多语言处理

语言学界长期争论“词本位”和“字本位”(徐通锵, 2005), 而 DeepSeek 的立场是“字节本位”。DeepSeek-V3 的预分词器采用字节级 BPE (Byte-level Byte Pair Encoding) 配对策略, 并扩展了 128K 词汇表, 优化了多语言压缩效率, 还引入了结合标点符号和换行符的 token (DeepSeek-AI 等, 2024), 从而有可能把硬件的使用效率提高到 70% 左右。

我们可以看出, DeepSeek 数据集的构建充分考虑了国标码存储的大量汉语原始数据。汉语国标编码 (GB2312/GBK/GB18030) 以及日语 (Shift_JIS/EUC-JP) 等非英语语言的字符在早期主要使用双字节 (two-byte) 编码。如果在 Byte-level BPE 处理中直接基于两个字节的配对计算共现频率, 确实可以更好地保留汉字、日文假名及扩展字符等的结构信息, 从而提升文本生成的准确率和稳定性。

那么字符级别和传统的 BPE 区别在哪里？尽管 DeepSeek 构建数据集时，考虑到汉语编码的特性，不过分词器和训练根据 Unicode 编码，传统 BPE 把 Unicode 码点作为一个处理单位，对于中文来说就是一个汉字，而字节级别的 BPE 则把 Unicode 字节流（或叫做字节序列）拆分成三个字节，最小单位是一个字节，这样做的优点见表格 1。

表格1 传统BPE vs. Byte-level BPE 对比

特性	传统 BPE	Byte-level BPE
最小处理单位	Unicode 码点 (3 字节为整体)	UTF-8 单字节
汉字处理方式	直接使用 3 字节 = 1 汉字	逐步学习字节对 → 汉字 → 词 → 短语
适用于 OOV (未登录词)	OOV 可能导致新词无法拆分	OOV 时仍可拆分成字节，减少信息丢失
适用于混合文本	对中英混合、拼音、代码处理较差	可以正确处理 UTF-8 任何字符组合
扩展汉字支持	可能无法处理 GB18030 扩展字符	可以处理所有 Unicode 字符

比如说处理这一句古文：“昔者庄周梦为胡蝶栩栩然胡蝶也。”传统的 BPE 把每一个汉字作为一个最小单位，然后根据共现频率进一步合并配对，如果在语料库里“庄周、蝴蝶”等同现的频率很高，就认为可能是一个词：

["昔", "者", "庄", "周", "梦", "为", "胡", "蝶", "栩", "栩", "然", "胡", "蝶", "也", "。"]

这样总共有 15 个 tokens。但是字节级别的 BPE 最小单位是字节，比如庄周的 Unicode 编码是这样的：

"庄" → E5 BA 84

"周" → E5 91 A8

这个字节流[E5, BA, 84, E5, 91, A8]被拆分成每两个字节配对如下：

E5 BA → "庄 1"

BA 84 → "庄 2"

E5 91 → "周 1"

91 A8 → "周 2"

这样经过中间几个步骤的合并，结果出现["__庄周"]，下划线横杠的意思是分词标记，比如空格之类的。这个句子最后得到的分词结果可能是：

["__昔者", "庄周", "梦为", "胡蝶", "栩栩然", "胡蝶也。"]

我们可以看到，这种预训练处理以后的结果只有 6 个 tokens，比传统的 BPE 数量少了 9 个，只有原来的百分之 40%。最后得到的这些 tokens 当中，有些是词，比如“庄周”和“蝴蝶”；有些是短语如“梦为”，“昔者”；还有一些是短语和标点符号的组合，如“蝴蝶也。”凭个人朗读古文的语感看，这种切分符合停顿、语调甚至连读变调等韵律格式的要求，比如“梦为”在阅读的时候，一定要拆开作为两个词来朗读，肯定会感觉别扭，“蝴蝶也”分开两个词也同理。

两种分词方法的对比我们可以看出，任何 Unicode 码点被表示为字节序列，甚至包括标点符号和表情符号，处理多语言文本，如古汉语文本和经过标点的古文，或者“蝴蝶🦋也”这些在蝴蝶后面加一个表情符号，“乎、者、也”等句末语气词跟标点符号合并成为一个 token，最后处理的结果可能是“蝴蝶🦋也。”这样的整体作为一个 token，而不像传统的 BPE 那样最多只能把这个合并成四个 token 单元[“蝴蝶”，“🦋”，“也”，“。”]。

该分词器的词汇表大小扩展到了 128K 个 token，可能增加很多短语比如成语典故“庄周梦蝶”，专有名词“中华人民共和国”等，优化多语言压缩效率可能把前缀、后缀和语气词都作为 token 的一部分，如汉语的“我的”、“昔者”、“非也”，这种处理办法特别有利于古汉语、日语以等大多数没有分词的东方语言，大幅度的压缩了这些语言需要处理的 token 数量。同时新增的 token，结合表情符号、标点符号、换行符，让模型在解析多行文本时能更高效地处理格式化信息。

可以这么说，大语言模型的字节本位处理方法，进一步实现了广义上的当代“书同文”。

徐通锵. (2005). *汉语结构的基本原理: 字本位和语言研究* (页 333). 中国海洋大学出版社.

DeepSeek-AI, Liu, A., Feng, B., Xue, B., Wang, B., Wu, B., Lu, C., Zhao, C., Deng, C., Zhang, C., Ruan, C., Dai, D., Guo, D., Yang, D., Chen, D., Ji, D., Li, E., Lin, F., Dai, F., ... Pan, Z. (2024). *DeepSeek-V3 technical report*.
<https://arxiv.org/abs/2412.19437>